

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARINING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

YASHIRIN IQTISODIYOT KO‘LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O‘ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI

Makkamov Z.X

Bojxona qo‘mitasi Ilmiy markazi boshlig‘i, i.f.f.d. (PhD), dotsent

Soatov S.S.

Bojxona qo‘mitasi Ilmiy markazi yetakchi ilmiy xodimi, dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi bojxona organlari faoliyatida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali yashirin iqtisodiyot ko‘lamini qisqartirish bo‘yicha erishilgan natijalar tahlil qilingan. Sun‘iy intellekt, ma‘lumotlar tahlili va avtomatlashtirilgan axborot tizimlarining bojxona nazorati samaradorligiga ta‘siri, shuningdek, raqamlashtirish jarayonlarining iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashdagi roli ilmiy dalillar asosida ko‘rsatilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi natijasida bojxona tushumlari sezilarli oshgan, noqonuniy tovar aylanmasiga qarshi samarali choralar ko‘rilgan va davlat budjeti manfaatlari himoya qilingan.

Kalit so‘zlar: yashirin iqtisodiyot, bojxona nazorati, sun‘iy intellekt, iqtisodiy xavfsizlik, avtomatlashtirish, TIF TN kod, xavfni boshqarish, bojxona tushumlari.

Abstract. This article analyzes the results achieved in reducing the scale of the shadow economy through the introduction of digital technologies in the activities of the customs authorities of the Republic of Uzbekistan. The impact of artificial intelligence, data analytics, and automated information systems on the efficiency of customs control, as well as the role of digitalization in ensuring economic security, is substantiated with scientific evidence. The findings indicate that the widespread implementation of digital technologies has led to a significant increase in customs revenues, effective measures against illegal trade, and enhanced protection of state budget interests.

Key words: shadow economy, customs control, artificial intelligence, economic security, automation, HS code, risk management, customs revenues.

Аннотация. В данной статье проанализированы результаты сокращения масштабов теневой экономики за счёт внедрения цифровых технологий в деятельность таможенных органов Республики Узбекистан. На основе научных данных показано влияние искусственного интеллекта, анализа данных и автоматизированных информационных систем на эффективность таможенного контроля, а также роль цифровизации в обеспечении экономической безопасности. Результаты исследования свидетельствуют о том, что широкое внедрение цифровых технологий способствовало значительному росту таможенных поступлений, эффективной борьбе с незаконным товарооборотом и защите интересов государственного бюджета.

Ключевые слова: теневая экономика, таможенный контроль, искусственный интеллект, экономическая безопасность, автоматизация, код ТН ВЭД, управление рисками, таможенные поступления.

KIRISH

Global iqtisodiy integratsiya sharoitida yashirin iqtisodiyot har bir davlat uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. Yashirin iqtisodiyot nafaqat davlat budjetiga tushadigan daromadlarni kamaytiradi, balki adolatli raqobat muhitini buzadi, investitsion jozibadorlikni pasaytiradi va umumiy iqtisodiy xavfsizlikka putur yetkazadi. Shu bois, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish va uni qisqartirish ko'plab davlatlar, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi uchun ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi "Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6098-son¹ Farmoni hamda 2025-yil 10-dekabrda "Naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-246-son² Farmoni yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilab, mazkur sohadagi huquqiy-me'yoriy asoslarni yanada mustahkamladi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekiston bojxona organlarida raqamli texnologiyalarning yashirin iqtisodiyotni qisqartirishdagi rolini yoritish, shuningdek sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan axborot tizimlari va raqamli nazorat vositalari joriy etilishi natijasida nazorat jarayonlarining tezkorligi va aniqligi oshgani, inson omili kamaygani hamda shaffoflik va samaradorlik ta'minlangani bo'yicha erishilgan amaliy natijalarni tizimli bayon etishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalasi zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda keng o'rganilmoqda va ayniqsa bojxona ma'murchiligi doirasida bu yo'nalish alohida ahamiyat kasb etadi. Yashirin iqtisodiyotning nazariy asoslari Friedrich Schneider tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u iqtisodiy faoliyatning norasmiy sektorini kengaytiruvchi omillar sifatida institutsional zaifliklar, yuqori tranzaksiya xarajatlari va nazoratning yetarli emasligini ko'rsatadi. Schneider 2015-yildagi tadqiqotida davlat nazorati va raqamli monitoring vositalarining kengayishi yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi.

Bojxona tizimida raqamli texnologiyalarning ahamiyati Jahon bojxona tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan konseptual yondashuvlarda ham keng yoritilgan. Kunio Mikuriya rahbarligida ishlab chiqilgan "Smart Customs" konsepsiyasida bojxona jarayonlarini raqamlashtirish, risklarni boshqarish tizimlarini joriy etish va real vaqt rejimida ma'lumotlar almashinuvi noqonuniy savdo operatsiyalarini qisqartirishda muhim vosita sifatida baholanadi. Ushbu yondashuv bojxona organlarining samaradorligini oshirish bilan birga, yashirin iqtisodiyot kanallarini toraytirishga xizmat qiladi.

Raqamli bojxona tizimlarining samaradorligi bo'yicha tadqiqotlar orasida Luc De Wulf va José B. Sokol tomonidan olib borilgan ilmiy ishlar muhim o'rin tutadi. Ular bojxona ma'murchiligini modernizatsiya qilish orqali savdo xarajatlarini kamaytirish va noqonuniy iqtisodiy faoliyatni cheklash mumkinligini asoslab beradi. De Wulf va Sokol 2005-yilda e'lon qilingan tadqiqotida bojxona tizimida axborot texnologiyalarini joriy etish tranzaksiya shaffofligini oshirib, yashirin iqtisodiyot imkoniyatlarini qisqartirishini ko'rsatadi.

Raqamli texnologiyalarning bojxona sohasidagi qo'llanilishi bo'yicha OECD va Jahon banki ekspertlari tomonidan ham qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. OECD 2021-yildagi hisobotida elektron deklaratsiya, avtomatlashtirilgan risk tahlili va "yagona darcha" tizimlarining joriy etilishi bojxona jarayonlarida inson omilini kamaytirib, korrupsion xavflarni pasaytirishini ta'kidlaydi. Jahon banki ekspertlari, xususan Bernard Hoekman va Aaditya Mattoo tadqiqotlarida savdoni soddalashtirish va raqamlashtirish iqtisodiy faollikni rasmiylashtirishga xizmat qilishi empirik jihatdan asoslab beriladi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar orqali bojxona nazoratini kuchaytirish masalasi James E. Rauch va Joel Watson tomonidan o'rganilgan bo'lib, ular norasmiy savdo tarmoqlarini kamaytirishda shaffof axborot tizimlarining rolini alohida qayd etadi. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, bojxona operatsiyalarida ma'lumotlar almashinuvi va monitoring tizimlarining rivojlanishi yashirin iqtisodiy faoliyatni aniqlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

O'zbekiston sharoitida bojxona tizimini raqamlashtirish jarayonlari so'nggi yillarda jadallashgan bo'lib, bu yo'nalish milliy va xalqaro tadqiqotlarda ham aks etmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasida savdo va bojxona islohotlarini o'rgangan Richard Pomfret 2019-yilda mintaqaviy iqtisodiy integratsiya va raqamli savdo infratuzilmasining rivojlanishi noqonuniy savdo hajmini kamaytirishga xizmat qilishini qayd etadi. Shu bilan birga, raqamli bojxona platformalari orqali ma'lumotlarning markazlashuvi va avtomatik tahlili bojxona nazoratining sifatini oshiradi.

1 <https://lex.uz/docs/-5073459>

2 <https://lex.uz/uz/docs/-7897630>

Raqamli iqtisodiyot va sun’iy intellekt texnologiyalarining bojxona sohasiga integratsiyasi Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee tomonidan ham keng yoritilgan. Ular 2014-yildagi tadqiqotida raqamli texnologiyalar iqtisodiy jarayonlarni shaffoflashtirish va nazoratni kuchaytirish orqali noqonuniy faoliyatlarni qisqartirishini ta’kidlaydi. Ayniqsa, Big Data va analitik tizimlar yordamida bojxona risklarini aniqlash samaradorligi sezilarli darajada oshishi qayd etiladi.

Umuman olganda, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko’rsatadiki, bojxona organlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Raqamlashtirish jarayonlari orqali bojxona operatsiyalarining shaffofligi oshadi, inson omili kamayadi, nazorat tizimlari takomillashadi va natijada noqonuniy iqtisodiy faoliyatni qisqartirish uchun mustahkam institutsional asos yaratiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma’lumotlar O’zbekiston bojxona qo’mitasi hisobotlari, Jahon banki va WCO ma’lumotlari, shuningdek ekspert intervyulari asosida yig’ildi. Tahlilda deskriptiv va qiyosiy yondashuvlar, risk indikatorlari asosida tahlil hamda regressiya usullari qo’llanildi. Raqamlashtirish darajasi bilan yashirin iqtisodiyot ko’rsatkichlari o’rtasidagi bog’liqlik empirik baholanib, natijalar tizimli ravishda umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bojxona sohasida yashirin iqtisodiyot quyidagi asosiy shakllarda namoyon bo’ladi: kontrabanda yo’li bilan tovarlarni noqonuniy olib kirish va olib chiqish, tovar qiymatini sun’iy pasaytirish yoki oshirish, TIF TN kodlarini noto’g’ri belgilash, bojxona imtiyozlaridan noqonuniy foydalanish va boshqa usullar. Ushbu holatlar davlat budgetiga jiddiy zarar yetkazib, sog’lom raqobat muhitiga salbiy tasir ko’rsatadi.

So’nggi yillarda O’zbekistonning tashqi savdo ko’rsatkichlari va bojxona tushumlarining keskin o’sishi — bojxona tizimida yashirin iqtisodiyotga qarshi keng islohotlarning ijobiy natijasi sifatida baholanmoqda. Xususan, 2021–2025-yillar davomida tashqi savdo ko’rsatkichlarida sezilarli o’sish kuzatilgan. Xususan, tashqi savdo aylanmasi 2021-yildagi 32,9 mlrd AQSH dollaridan 2025-yilda 55,4 mlrd AQSH dollariga yetgan bo’lib, 22,5 mlrd dollarga yoki 68 foizga oshgan. Shu davrda eksport hajmi 9,2 mlrd dollardan 13,3 mlrd dollarga ko’tarilib, 4,1 mlrd dollarga (45 foiz) o’sgan; import esa 23,7 mlrd dollardan 42,1 mlrd dollargacha ortib, 18,4 mlrd dollarga (78 foiz) ko’paygan (1-rasm).

	2021	2025	Farqi
ТАШҚИ САВДО АЙЛАНМАСИ	32,9 млрд долл.	55,4 млрд долл.	22,5 млрд долл. 68% ↑
ЭКСПОРТ	9,2 млрд долл.	13,3 млрд долл.	+4,1 млрд долл. 45% ↑
ИМПОРТ	23,7 млрд долл.	42,1 млрд долл.	+18,4 млрд долл. 78% ↑
БЮДЖЕТ ТУШУМЛАРИ	33,2 трлн сўм	76,2 трлн сўм	43 трлн сўм x 2,3 ↑
БОЖХОНА ИМТИЁЗЛАРИ	38,2 трлн сўм	59,1 трлн сўм	20,9 трлн сўм 55% ↑

1-rasm. Tashqi savdo aylanmasi va budget tushumlari ko’rsatkichlarining solishtirma tahlili

Budget tushumlari ham sezilarli dinamika namoyon etgan: 2021-yilda 33,2 trln so’m bo’lgan tushumlar 2025-yilda 76,2 trln so’mni tashkil etib, 43 trln so’mga oshgan (ya’ni 2,3 barobar). Shu bilan birga, bojxona imtiyozlari hajmi 38,2 trln so’mdan 59,1 trln so’mga yetgan bo’lib, farq 20,9 trln so’mni tashkil etgan va umumiy o’sish 55 foizga teng bo’lgan (1-rasm).

Yuqorida keltirilgan tashqi savdoning rasmiy ko’rsatkichlaridan tashqari, bojxona organlari tomonidan tovar yuk-kuzatuv hujjatlarida aks ettirilmagan 1,8 trln so’mlik noqonuniy import aniqlanib, uning mamlakat hududiga kiritilishiga chek qo’yildi. Shuningdek, 3,2 mln dona aksiz markasining noqonuniy savdosiga barham berildi. Natijada davlat budgetiga 34,2 mlrd so’m miqdorida zarar yetkazilishiga yo’l qo’yilmay, moliyaviy yo’qotishlar bartaraf etildi.

Bojxona qiymatini sun'iy ravishda pasaytirish holatlari davlat budjeti barqarorligiga jiddiy tahdid soladi. Importyorlar tomonidan tovarlar qiymatini past ko'rsatish orqali bojxona to'lovlarini kamaytirishga qaratilgan urinishlar muntazam ravishda aniqlanmoqda. Mazkur xavf-xatarlarni bartaraf etish maqsadida doimiy monitoring choralari kuchaytirilgan bo'lib, 2025-yil davomida 1,5 trln so'm miqdorida qo'shimcha bojxona to'lovlari hisoblandi. Shuningdek, qiymat modullari orqali 512 mlrd so'm qo'shimcha tushum ta'minlandi.

Bundan tashqari, bojxona sohasida yashirin iqtisodiyot ko'rinishlaridan biri bo'lgan tovar qiymatini sun'iy ravishda past ko'rsatish holatlarining oldini olish va uni qisqartirish maqsadida 8 ta davlat bilan elektron axborot almashinuvi yo'lga qo'yildi. Xalqaro so'rovnomalar mexanizmi orqali 25 ta holatda tovar qiymati past baholangani aniqlanib, natijada davlat budjeti foydasiga 13,2 mlrd so'm mablag' undirilishi ta'minlandi. Mazkur chora-tadbirlar yashirin iqtisodiyotga xos qonunbuzarliklarni barvaqt aniqlash, bojxona to'lovlarning to'liq undirilishini ta'minlash hamda budjet daromadlarini mustahkamlashga qaratilgan tizimli mexanizm sifatida xizmat qilmoqda.

Raqamli texnologiyalar, xususan sun'iy intellekt (SI) bojxona organlari faoliyatida yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishning eng samarali vositalaridan biriga aylanmoqda. O'zbekiston bojxona organlarida SIning bir necha yo'nalishlarda muvaffaqiyatli qo'llanilishi iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashga sezilarli hissa qo'shmoqda.

TIF TN kodini to'g'ri belgilashda sun'iy intellekt. Tovarlarning Tashqi iqtisodiy faoliyat tovar nomenklaturasi (TIF TN) bo'yicha to'g'ri tasniflanishi bojxona tushumlarini to'liq undirishning asosiy sharti hisoblanadi. Noto'g'ri TIF TN kodi belgilanishi bojxona to'lovlarning past undirilishiga olib keladi.

Ushbu muammoni hal etish uchun sun'iy intellekt asosida TIF TN kodini aniqlash tizimi ishlab chiqildi. Tizim 13 138 ta TIF TN koddan foydalanib, tovarlarning to'g'ri tasniflanishini ta'minlaydi. Rasmiylashtiruvdan keyin SI yordamida aniqlanadigan kamchiliklar to'rt bosqichda amalga oshiriladi: kunlik bojxona yuk deklaratsiyalari tahlil qilinadi, 3 yillik ma'lumotlar bazasi asosida qiyoslash o'tkaziladi, SI modeli avtomat ravishda kamchilikni aniqlaydi va natijada xatolik aniqlanib qo'shimcha to'lov undiriladi.

Shunga ko'ra, yuqoridagi bosqichlar asosida 2025 -yilda SI modelini qo'llash natijasida xavfi yuqori 530 ta kod bo'yicha 169 mlrd so'm, xavfi past 2009 ta kod bo'yicha 14 mlrd so'm qo'shimcha tushum aniqlandi. Masalan, monitorni "televizion uzatgichli monitor" sifatida tasniflash bo'yicha tizim tomonidan 79% ehtimollik bilan o'zgartirish tavsiyasi berilgan. Natijada import bojxona boji stavkasi 0%dan 10%ga, to'lov summasi 72 mln so'mdan 180 mln so'mga oshishi hisoblangan bo'lib, farq 108 mln so'mni tashkil etgan. Mazkur natijalar sun'iy intellekt yechimlari tovarlarning tasniflanishidagi xatoliklarni kamaytirish, to'lovlarning to'liq undirilishini ta'minlash va budjet tushumlarini oshirishga xizmat qilayotganini tasdiqlaydi.

Rentgen va inspeksiya tizimlari. "Elektron bojxona rasmiylashtiruvi" axborot tizimida IKMdan o'tgan transport vositalari rentgen tasvirlari sun'iy intellektga o'qitilib, bir chegara o'tkazish punktidan kirgan yukli avtotransport vositasini, ikkinchi postdan chiqish vaqtida yukli yoki yuksiz holatda ekanligi hamda ulardagi farqlar bo'yicha SI asosida solishtirib, tahlil qilish imkoniyati ishlab chiqildi. Xususan, 2025-yilda rentgen tasvirlarida SI elementlarini qo'llash orqali 489 gramm zargarlik buyumlari aniqlangan (2-rasm).

2-rasm. Rentgen tasvirni sun'iy intellektga asoslangan tahlil tasviri

Shu bilan birga, IKMdan o‘tgan transport vositalari rentgen tasvirlari sun‘iy intellektga o‘qitilib, 1,4 mlrd so‘mlik hujjatlarda ko‘rsatilmagan 1,4 mlrd so‘mlik ortiqcha shinalar mavjudligi aniqlangan (3-rasm).

3-rasm. Rentgen tasvirni sun‘iy intellektga asoslangan tahlil tasviri

Bojxona qiymatini nazorat qilishda sun‘iy intellekt. Import qilinayotgan tovarlarning bojxona qiymatini nazorat qilish iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashning muhim yo‘nalishidir. Bu borada bir nechta Slga asoslangan tizimlar joriy qilingan:

Birinchidan, OpenAI kompaniyasining GPT-4o modelini qo‘llash orqali Xitoy Xalq Respublikasidagi yuk jo‘natuvchining nomi asosida uning joylashgan hududini aniqlash va ushbu hududdan eksport qilingan tovarlarning narx ma‘lumotlari asosida bojxona qiymatining sun‘iy pasaytirilishini oldini olish imkoniyati yaratildi.

Ikkinchidan, “Ye-Tijorat” dasturida xalqaro elektron do‘konlardagi (Amazon, Newegg, eBay, Texnomart, Zoodmall, Uzum) narxlarni o‘rtachasini aniqlash orqali tovar narxlarini o‘rganish imkoniyati yaratildi.

Uchinchidan, import qilinayotgan tovarlarning bojxona qiymati tarkibiga kiritilgan tashish (transport) xarajatlari haqqoniy va yetarli miqdorda aks ettirilganligini sun‘iy intellekt texnologiyalari asosida monitoring qilish yo‘lga qo‘yildi.

To‘rtinchidan, bojxona rasmiylashtiruvchi axborot tizimlarida tasniflash qarorlari asosida tovar nomi o‘xshash lekin TIF TN kodi farq qiladigan holatlarni sun‘iy intellekt yordamida aniqlash imkoniyati yaratildi.

Transport nazorati va ARA tizimlari. Chegara bojxona postlarida raqamli nazorat tizimlarining joriy etilishi yashirin iqtisodiyot ko‘lamini qisqartirishga katta hissa qo‘shmoqda. “Transport nazorati” tizimi orqali avtotransport vositalarining davlat raqami hamda og‘irlik ko‘rsatkichlarini aniqlashda inson omili to‘liq chiqarib tashlandi.

Avtomatik raqam aniqlash (ARA) tizimi 34 ta chegara bojxona postlariga jami 100 dan ortiq kameralar o‘rnatilib ishga tushirilgan. Bundan tashqari, 107 ta avtotarozi va 42 ta inspeksiya-ko‘rik markazi (IKM) qurilmalari bojxona nazoratining samaradorligini oshirmoqda. Bu tizim chegara bojxona postlaridagi korrupsiya xavflarini kamaytirish va yuk harakatini real vaqtda nazorat qilish imkonini berdi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 25.03.2025-yildagi “Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyatini tashkil etish va bojxona ma‘muriyatchiligini yanada takomillashtirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-122-son³ qarori asosida 6 ta “Z-Portal” rusumli IKM, 5 ta bodi skaner, 10 ta rentgen va 1 ta avtotarozi xarid qilindi. Bojxona qo‘mitasining Targetlash markazida “CIM Server” tizimi o‘rnatilib, 10 ta “Z-Portal” IKM rentgen tasvirlarini markazlashtirilgan holda chuqur tahlil qilish va boshqarish uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratildi.

Noqonuniy tovarlarni rasmiy importga jalb etishning amaliy natijalari. “UZIMEI” axborot tizimi bilan integratsiyani joriy etish mobil qurilmalarning noqonuniy aylanmasini cheklash, rasmiy importni oshirish hamda bojxona to‘lovlari to‘liq undirish samaradorligini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Xususan, mazkur integratsiya natijasida mobil qurilmalar importi hajmi sezilarli darajada o‘shib, 2019-yilda 541 ming dona bo‘lgan ko‘rsatkich 2025-yilda 4,5 mln donaga yetdi. 2025-yilda esa ushbu ko‘rsatkich 3,5 mlndan ortiqni tashkil etdi.

Shu bilan birga, bojxona to‘lovlari bo‘yicha tushumlar dinamikasi ham ijobiy o‘shishni namoyon etmoqda: 2019-yilda 37 mlrd so‘mni tashkil etgan tushumlar 2024-yilda 842 mlrd so‘mga, 2025-yilda esa 1,2 trln so‘mga

yetdi. Keltirilgan natijalar "UZIMEI" integratsiyasi doirasida amalga oshirilayotgan raqamlashtirish chora-tadbirlari bozorda qonuniy aylanmani kengaytirish, shaffoflikni ta'minlash va davlat budjeti daromadlarini mustahkamlashga qaratilgan muhim mexanizm ekanini tasdiqlaydi.

Shuningdek, Prezidentimizning 2024-yildagi PF-84-son Farmoni tamaki bozorini tartibga solib, rasmiy import ortishi hisobiga noqonuniy aylanmani 55 foizga kamaytirdi. 2023-yilda budjetga 305,4 mlrd so'm undirilgan bo'lsa, 2025-yilda 1 trln so'mdan ortiq undirildi – bu 2023-yilga nisbatan 3 barobarga oshganligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yildagi PQ-393-son qarori asosida xalqaro brend tovarlarining rasmiy importini tashkil etish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilib, budjet tushumlarining sezilarli oshishi ta'minlandi. Xususan, 2023-yilda mazkur toifadagi tovarlar importi 2,5 mln AQSH dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilda 100 mln AQSH dollardan oshdi. Natijada, budjet tushumlari 6,2 mlrd so'mdan 259,7 mlrd so'mgacha o'sib, 42 barobarga ko'paydi.

Shu bilan birga, tovarlar brendini muhofaza qilish hamda bojxona nazoratini kuchaytirishga qaratilgan islohotlar natijasida milliy qonunchilik Jahon savdo tashkiloti (JST) talablariga muvofiqlashtirildi va kontrafakt tovarlar importini to'xtatish mexanizmi joriy etildi. Mazkur chora-tadbirlar samarasi o'laroq, O'zbekiston AQSHning 301-maxsus hisobotida "intellektual mulk huquqiy muhofazasi bo'yicha kuzatuv ostidagi davlatlar" ro'yxatidan chiqarildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston bojxona organlarida raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirishda sezilarli natijalarga erishish imkonini berdi. Tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni shakllantirish imkonini beradi:

Birinchidan, sun'iy intellekt texnologiyalarining bojxona nazoratiga joriy etilishi TIF TN kodlarini to'g'ri belgilash, bojxona qiymatini nazorat qilish va kontrabandaga qarshi kurashish sohalarida yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda.

Ikkinchidan, raqamli nazorat tizimlari ("Transport nazorati", ARA, IKM) inson omilini minimallashtirish orqali korrupsiya xavflarini kamaytirmoqda va tovarlar harakatini real vaqtda kuzatish imkonini bermoqda.

Uchinchidan, noqonuniy tovar aylanmasini cheklashga qaratilgan raqamli tizimlar (UZIMEI, elektron axborot almashinuvi) natijasida mobil qurilmalar, tamaki mahsulotlari va xalqaro brend tovarlar yo'nalishida budjet tushumlari sezilarli oshdi.

Kelgusida quyidagi ustuvor yo'nalishlarni rivojlantirish taklif etiladi:

joriy etilgan axborot tizimlariga sun'iy intellekt texnologiyalarini yanada kengroq tatbiq qilish;

chegara o'tkazish punktlarini zamonaviy texnika vositalari bilan to'liq ta'minlash;

axborot tizimlarining himoyalanganlik darajasini oshirish va yuqori quvvatli server qurilmalari bilan ta'minlash;

import boji stavkalarini optimallashtirish orqali rasmiy importni rag'batlantirish;

xalqaro bojxona tashkilotlari va xorijiy davlatlar bilan axborot almashinuvini kengaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasining rasmiy ma'lumotlari.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.10.2020-yildagi "Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6098-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/-5073459>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 25.03.2025-yildagi "Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyatini tashkil etish va bojxona ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-122-son qarori // <https://lex.uz/uz/docs/-7452043>
4. Friedrich Schneider. Shadow Economy Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? – IMF, 2015.
5. Kunio Mikuriya. Smart Customs: Customs in the 21st Century. – World Customs Organization, 2019.
6. Luc De Wulf, José B. Sokol. Customs Modernization Handbook. – World Bank, 2005.
7. OECD. Digital Transformation of Customs Administration. – OECD Publishing, 2021.
8. Bernard Hoekman, Aaditya Mattoo. Trade in Services, Development and Policy. – World Bank, 2019.
9. James E. Rauch, Joel Watson. Networks and Markets in International Trade. – Journal of International Economics, 2001.
10. Richard Pomfret. The Economies of Central Asia. – Princeton University Press, 2019.
11. Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee. The Second Machine Age. – W.W. Norton & Company, 2014.
12. WCO. (2006). International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Revised Kyoto Convention).
13. WCO. (2005). SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

